

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559039>

УДК 622.622.6.622.62

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕЖИМА ГОРНЫХ РАБОТ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ
ВРЕМЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ОТВАЛОВ**

А.Е. Нугыманова,

магистр 2 курса, напр. «Горное дело»

С.Л. Кузьмин,

ст.преп.,

НАО «Рудненский индустриальный институт»,

г. Рудный

Р.Ж. Искаков,

магистр технических наук, напр. «Горное дело»,

КГКП «Рудненский горно-технологический колледж»,

г. Рудный

e-mail: Rusik91R@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования режима горных работ в карьерах в сложных условиях. Известная технология оптимизации режима горных работ с использованием временных нерабочих бортов для многих глубоких карьеров не могут быть использованы, так как у многих карьеров горные работы ведутся в нижней част рабочей зоны, параметры которой незначительны, что ограничивает срок существования ВНБ и не позволяет получить существенный эффект от переноса времени отработки объемов вскрыши. Кроме того, технология отстройки ВНБ не позволяет резко сократить затраты на отработку вскрыши в сложных экономических условиях, поэтому необходимо разработать новую технологию позволяющую снизить затраты на добычу руды в период экономического кризиса.

Ключевые слова: внутренние отвалы, режим работы, карьер, регулирование параметров

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF REGULATION OF THE REGIME OF MINING OPERATIONS BY CREATING TEMPORARY INTERNAL DUMPS

A.E. Nugymanova,

2nd year master, direction "Mining engineering"

S.L. Kuzmin,

senior lecturer,

NJSC "Rudny Industrial Institute",

Rudny

R.J. Iskakov,

Master of Engineering, direction "Mining engineering",

KGKP "Rudny Mining and Technology College",

Rudny

Annotation: The article deals with the issues of improving the regime of mining operations in open pits in difficult conditions. The well-known technology for optimizing the mining regime using temporary non-working walls for many deep open pits cannot be used, since in many open pits mining is carried out in the lower part of the working zone, the parameters of which are insignificant, which limits the life of the VNB and does not allow to obtain a significant effect from transferring the time of overburden volumes mining. In addition, the VNB detuning technology does not make it possible to drastically reduce the cost of overburden mining in difficult economic conditions, so it is necessary to develop a new technology that can reduce the cost of ore mining during the economic crisis.

Keywords: internal dumps, operating mode, quarry, regulation of parameters

Анализ состояния открытых горных работ на крупных карьерах, многие из которых находятся на этапах доработки, показывает сложные условия их эксплуатации. На многих карьерах низкая интенсивностью горных работ при комбинированном транспорте из-за ошибок при формировании схемы вскрытия и путевого развития карьера, следствием чего является сокращение

протяженности активного добычного и вскрышного фронта горных работ, значительные объемы внутрикарьерных автоперевозок, сокращение ширины рабочих площадок, применение каскадного взрывания и как следствие рост потерь и разубоживания полезного ископаемого.

Есть так же дополнительные проблемы [1], связанные с экономическими внутренними и внешними факторами. К внутренним экономическим факторам можно отнести затраты на обновления парка горнотранспортного оборудования из-за его износа и целесообразности его замены на оборудование большего типоразмера или из-за изменения технологии разработки нижней части рабочей зоны карьера [2]. Присутствуют так же внешние экономические факторы, которые определяют уровень цен на продукцию горных предприятий и спрос на нее. Нестабильность внешних экономических факторов заставляет корректировать календарные планы горных работ.

В благоприятных экономических условиях, при эксплуатации предприятия, даже при сниженной интенсивности разноски части горизонтов карьера плановые объемы руды извлекаются для обеспечения поставок по договорам. В этом случае наблюдается отставание вскрышных работ на средних и частично верхних горизонтах карьера, что требует ликвидации этого отставания в будущем. Работа в таком режиме может продолжаться достаточно долго в течение ряда лет с увеличением угла наклона на нижних уступах карьера и постепенным снижением производительности по полезному ископаемому.

При снижении цен на продукцию горных предприятий и падение спроса предприятия должны работать с минимальной себестоимостью для сохранения минимальной прибыли. Для этого необходимо корректировать календарный план путем временного резкого сокращения текущих объемов вскрышных работ, что обуславливает впоследствии необходимость ликвидации отставания отработки вскрышных пород при благоприятных экономических условиях.

Технология строительства временно нерабочих бортов в карьерах, которая применяется для регулирования режима горных работ на многих карьерах не позволяет дополнительно оперативно

сократить объемы отрабатываемой вскрыши, поскольку сокращение объема вскрышных работ на рабочих уступах в этой технологии не предусмотрено. Необходимо разработать технологию, которая позволяет дополнительно резко сократить объемы отрабатываемой вскрыши даже на рабочих уступах, с возможностью оперативной отработки оставляемой вскрыши при благоприятных экономических условиях, для возврата к работе по плановому режиму горных работ. Такое резкое сокращение объемов вскрышных работ можно достичь за счет отсыпки временных внутренних отвалов.

Необходимо сформулировать требования к проектируемой технологии отсыпки временных внутренних отвалов.

Возможность размещения внутренних временных отвалов связана с наличием площадей, параметрами карьерного пространства, позволяющими разместить объемы вскрыши для достаточного экономического эффекта. Кроме того, размещение временных отвалов не должно снижать устойчивость бортов карьеров [3-8].

Очевидно так же, что внутренний отвал не должен сдерживать развитие горных работ в соответствии с проектом отработки месторождения. Отличием от проектного ведения горных работ является то, что часть объемов вскрыши складироваться в пределах карьера для вывоза во внешний отвал в более поздний период. Соответственно, временный отвал не может размещаться в той части рабочей зоны, где предусматривается отработка объемов руды и вскрыши в соответствии с календарным планом горных работ и направлением развития горных работ.

В стесненных условиях карьерного пространства, отработке залежей с большим углом падения и ограниченной горизонтальной мощности традиционные подходы к формированию отвальной насыпи будут не пригодны.

Очевидно формирование отвала, должно происходить по тому же принципу, что и отсыпка приуступных складов (рис. 1). Принципиальное отличие заключается в необходимости укладки значительного объема породы на продолжительное время.

Для получения экономического эффекта и возможности использования временного внутреннего отвала как инструмента регулирования режима горных работ его емкость должна быть соизмерима с производительностью карьера по вскрыше за

продолжительный период. Предположительно, объем временно складированной горной массы может составлять до 3-5 млн. м³ для карьеров с производительностью по руде 5-15 млн. т/год.

Обеспечение устойчивости борта при размещении на нем временного отвала является обязательным требованием. При значительном объемном весе скальных горных пород – 2,2-2,8 т/м³, объем в 3-5 млн. м³ во временном отвале может представлять собой значительную сдвигающую силу. Это требование определяет место, порядок и форму отсыпки отвала, обеспечивающих равномерное распределение нагрузки по уступам или усиливающие устойчивость борта положение отвалов.

Рисунок 1 – Приступный внутрикарьерный перегрузочный склад

Внутренний отвал, при расположении его в нижней части борта карьера повышает устойчивость борта карьера, а при расположении в верхней части борта, наоборот, снижает (рис. 2).

Рисунок 2 – Влияние места расположения временного отвала на устойчивость борта

Целесообразно при отработке крутопадающих месторождений для достижения значительной емкости использовать многоярусный внутренний отвал [4].

Для обеспечения устойчивости борта при отсыпке многоярусного временного отвала наиболее безопасно отсыпать его снизу вверх послойно на высоту уступа. После отсыпки первого яруса, аналогично происходит формирование следующего яруса: отсыпается первоначальная площадка на следующем ярусе, затем заполняется ярус с оставлением предохранительной бермы на первом ярусе.

При отработке больших карьеров себестоимость продукции в значительной степени зависит от расходов на транспортирование горной массы (до 70 %). Особенно дорогими являются внутренние автомобильные перевозки, поэтому одним из основных критериев размещения внутренних отвалов является минимальное расстояние транспортирования вскрыши во временные отвалы, то есть временные отвалы должны располагаться в нижней части рабочей зоны карьер. На рисунке 3 показан пример размещения внутреннего отвала в карьерном пространстве.

Рисунок 3 – Размещение многоярусного внутреннего отвала в карьерном пространстве

При обеспечении минимальных расстояний откатки до временного внутреннего отвала возможно значительное снижение себестоимости и увеличение производительности самосвалов [5].

При определении места расположения временного внутреннего отвала крайне не желательно расположение под ним балансовых запасов руды или запасов полезных компонентов пригодных к разработке в ближней перспективе. Это обусловлено тем, что формируя временный отвал, имеются риски, что он по какой-либо экономической или технической причине не будет своевременно сработан.

Рисунок 4 – Отсыпка временного отвала над рудным телом

При расположении отвала в таких частях карьера, где имеются неотработанные запасы полезного ископаемого необходимо при планировании учитывать его объем и экономические убытки, связанные с его потерей. Очевидно, что размер экономического ущерба от потери этих объемов не должен превышать экономической выгоды от укладки пород во внутренний отвал, вместо транспортировки на внешний отвал по стандартной схеме. Кроме того необходимо учитывать что, оставление в недрах запасов пригодного к разработке полезного ископаемого, утвержденных проектом промышленной разработки, не допустимо в соответствии с законодательством и влечет за собой санкции по отношению к недропользователю.

Для обеспечения необходимого снижения себестоимости продукции в период неблагоприятной экономической ситуации должен быть определен требуемый объем снижения внутренних автомобильных перевозок с учетом объема вскрыши и расстояния ее транспортирования и временного исключения затрат по полноценной укладке этих объемов вскрыши во внешние отвалы.

Кроме того, принятый объем временного отвала должен быть проверен исходя из условия его планомерной отработки в относительно короткие сроки с учетом имеющегося оборудования, пропускной способности существующей транспортной схемы. Иначе говоря, прирост объемов по транспортировке породы из временного отвала на внешний при его ликвидации не должен превышать

проектные показатели производительности горно-транспортного комплекса карьера. Не выполнение этого требования может привести к невозможности своевременной расконсервации борта и перевода его в рабочее положение если это предусматривалось изначально, поэтому должны быть обоснованы графики формирования и отработки внутренних отвалов.

Необходимо так же определить пороговую цену на продукцию, при которой целесообразно применение технологии временного внутреннего отвалообразования. Цена должна быть определена с учетом себестоимости продукции, временно получаемой прибыли на предстоящий период и затрат на последующую повторную экскавацию породы из временного отвала.

Пороговая цена на продукцию и сроки формирования внутренних отвалов позволяют определить их предполагаемые объемы.

Необходимо так же определить значение цены продукции, при которой становится рентабельно ликвидировать временный отвал и транспортировать породы во внешний отвал.

На основании определения этих экономических показателей должны определяться временные рамки для формирования отвала и для его ликвидации, на основании которых объемы распределяются по времени, убираются из основного графика на определенный срок, а после планомерно распределяются при ликвидации отвала.

С учетом приведенных требований к технологии временного внутреннего отвалообразования, можно заключить, что для размещения временных отвалов пригодны временно-нерабочие или постоянные участки борта, участки, расположенные в нижней части бортов карьера. Транспортирование вскрыши целесообразно осуществлять по горизонтальным бермам без или с минимальным подъема на вышележащие уступы.

Область применения предлагаемой технологии отсыпки временных внутренних отвалов связана с работой карьеров, имеющих значительную глубину горных работ, крутое падением рудной залежи, с сформированной рабочей зоной и участками постоянного борта. По отраслевой принадлежности это скорее карьеры черной металлургии в связи с тем, что их продукция менее ценная по сравнению с цветными

металлами, поэтому необходимо более активно реагировать на колебание отпускной цены продукции.

При успешном обосновании применения рассматриваемой технологии для регулирования режима горных работ, она может быть использована не единично, а внедрена в эксплуатацию. То есть при расположении временного отвала на не рабочем борту, он может быть сформирован и отработан полностью или частично в зависимости от рыночной ситуации. При падении цены он может заполняться, при ее стабилизации срабатывать. В данном случае, возможно его использование как своеобразного буфера-регулятора, заполняемость которого зависит от цены продукции.

Список литературы

[1] Трубецкой К.Н. Проектирование карьеров. / К.Н. Трубецкой, Г.Д. Краснянский, В.В. Хронин, В.С. Коваленко – М.: Высшая школа, 2009. 694 с.

[2] Ржевский В.В. Открытые горные работы. Технология и комплексная механизация. / В.В. Ржевский – М.: Либроком, 2014. 552 с.

[3] Ракишев Б.Р. Ресурсосберегающие технологии на открытых горных работах. Учебное пособие. / Б.Р. Ракишев, С.К. Молдабаев – Алматы: КазНТУ, 2015. 152 с.

[4] Пшеничный В.Г. Определение рационального режима горных работ и внутреннего отвалообразования для карьеров, разрабатывающих крутопадающие месторождения / В.Г. Пшеничный // Вестник Криворожского Национального Университета. – 2012. Вып. 31. 26-28 с.

[5] Курленя М.В. Технология разработки нижней части карьерного поля с внутренним отвалообразованием на крутопадающих месторождениях / М.В. Курленя, М.Л. Медведев, Ю.И. Колдырев, В.Е. Кисляков // Горный информационно-аналитический бюллетень. – М.: МГУ, 2008. № 9. 214-223 с.

[6] Сысоев А.А. Условие эффективности временных отвалов / А.А. Сысоев, И.О. Шачиев // Вестник Кузбасского ГТУ. – 2005. № 1. 47-48 с.

[7] Фионин Е.А. Вскрытие крутопадающих месторождений при использовании железнодорожного транспорта. / Е.А. Фионин //

Региональная научно-практическая конференция «Роль учебных заведений, предприятий и бизнес структур моногородов в реализации индустриально-инновационного развития Республики Казахстан», посвященной 55-летию города Рудного. – Рудный, 2012. 556-563 с.

[8] Гавришев С.Е. Расчет параметров системы разработки при развитии фронта работ карьера по одноходовой спирали. / С.Е. Гавришев, А.Н. Носов, В.Н. Сидоренко // Изв. вузов. Горный журнал. Свердловск. – 1991. № 6. 26-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Trubetskoy K.N. Quarry design. / K.N. Trubetskoy, G.D. Krasnyansky, V.V. Khronin, V.S. Kovalenko – M.: Higher School, 2009. 694 p.

[2] Rzhovsky V.V. Open pit mining. Technology and complex mechanization. / V.V. Rzhovsky – M.: Librokom, 2014. 552 p.

[3] Rakishev B.R. Resource-saving technologies in open-pit mining. Tutorial. / B.R. Rakishev, S.K. Moldabaev – Almaty: KazNTU, 2015. 152 p.

[4] Pshenichny V.G. Determination of the rational regime of mining operations and internal dumping for quarries developing steeply dipping deposits / V.G. Wheat // Bulletin of the Krivoy Rog National University. – 2012. Issue. 31. 26-28 p.

[5] Kurlenya M.V. Technology for the development of the lower part of a quarry field with internal dumping in steeply dipping deposits / M.V. Kurlenya, M.L. Medvedev, Yu.I. Koldyrev, V.E. Kislyakov // Mining Information and Analytical Bulletin. – M.: MGGU, 2008. No. 9. 214-223 p.

[6] Sysoev A.A. The condition for the effectiveness of temporary dumps / A.A. Sysoev, I.O. Shachiev // Bulletin of the Kuzbass State Technical University. – 2005. No. 1. 47-48 p.

[7] Fionin E.A. Opening of steeply dipping deposits using railway transport. / E.A. Fionin // Regional scientific-practical conference "The role of educational institutions, enterprises and business structures of single-industry towns in the implementation of industrial and innovative development of the Republic of Kazakhstan", dedicated to the 55th anniversary of the city of Rudny. – Rudny, 2012. 556-563 p.

[8] Gavrishev S.E. Calculation of the parameters of the development system during the development of the front of the quarry in a one-way spiral. / S.E. Gavrishev, A.N. Nosov, V.N. Sidorenko // Izv. universities. Mining magazine. Sverdlovsk. – 1991. No. 6. 26-30 p.

© А.Е. Нугыманова, С.Л. Кузьмин, Р.Ж. Исаков, 2023

Поступила в редакцию 13.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Нугыманова А.Е., Кузьмин С.Л., Исаков Р.Ж. Совершенствование технологии регулирования режима горных работ путем создания временных внутренних отвалов // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 31-42. URL: <https://ip-journal.ru/>